

“NURZAM” “AZAMZAR” DORI PREPARATLARNI ISHLATILISHIDA ALLERGENT TASIRLARINI O'RGANISH

¹Nurova Zamira Annakulovna

TTA Termiz filiali Tibbiy biologiya va gistologiya
kafedrasi mudiri dotsent,

²Abdiyeva Parvina Allayor qizi,

³Abdumurodov Abdusalim Abdusalim o'g'li,

⁴Muhammadiyeva Sevinch Panjiyevna,

⁵Qo'ziboyeva Aziza Ibrohim qizi

Toshkent tibbiyot akademiyasi

Termiz filiali davolash fakulteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546149>

ARTICLE INFO

Received: 08th January 2023

Accepted: 16th January 2023

Online: 18th January 2023

KEY WORDS

NurZam, AzamZar, Preparatlar,
Maz, Immun tanqisligi,
Preparatni tayyorlanishi.

ABSTRACT

Shuni takidlash lozimki tabiatda turli xil mikroorganizmlar tarqalgan juda ko'p allergent tasir etuvchi har xil virusli kasallilar tarqalgan. Ayrim mikroorganizmlar yordamida tabiatda moddalar almashinuvi sodir bo'lsa, boshqa mikroorganizmlar esa odam va hayvon organizmida kasalliklarni keltirib chiqaradi. Olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishimizda kaliforniya qizil chuvalchangidan olingan zardobning laboratoriya tekshiruv usullari tahlili immunologik ko'rsatkichlarini reaktivlari, reagentlar yordamida tekshirildi va izlandi. Bu izlanishning asosiy obekti kaliforniya qizil chuvalchangi va uni yetishtirish texnologiyasi, geologiyasi bo'lib maxsus analizator, distiliatorlarda, gemotologik ko'rsatkichlar asosida tekshiruvlar o'tkazildi.

Asosiy qism: Go'ng, begona o'tlar, barglar, daraxt novdalari, apolka, somon, oshxona chiqindilari, o'radagi yuvindilar, qushxona, xayvon chiqindilari, qo'g'oz karton va boshqalar chuvalchang ovqatidir. Shunga qaramasdan go'ngni tuplab, 4-5 kun suv sepish kerak. Issiq sevar o'lkalarda janubiy mintaqalarda kuniga uch joylardan suv sepish kerak bo'ladi. Natijada organika qizib, parchalanish yarani yuz beradi. Agar biomassa to'plamiga bo'r kukuni, suvdirilgan ohak yoki dolomit unidan changlatilsa manzaraga. Chunki chuvalchanglar ochchiq muxitni yoqtirmaydi. Qurtni binolar ichida ham, ochiq havoda bo'lsa bo'ladi.

Chuvalchang boqishni qaysi kun va qaysi oyda boshlasangiz ham farqi yo'q. Eng qulay vaqt baxor, kuz va yozdir. Chuvalchanglar ammiak va yuqori haroratga ta'sirchan bo'ladi. Shu sababli, ovqatlanish uchun faqat fermentatsiyadan o'tgan va sovutilgan go'ngdan foydalanish mumkin. Boshqa organik chiqindilar ham chirilishi kerak.

Chuvalchang boqish uchun xonaki quyon go'ngi 5-10 kunda, otniki 3-4 oyda, qoramolniki 5-6 oydan tayyor bo'ladi. Ovqat kam bo'lsa chuvalchanglar chivib ketadi, ovkat ko'p bo'lsa, nafas olish va gaz nazorat qilishini qiyinlashadi. Doimo chuvalchanglarning ko'payishi va rivojlanishi kelish kerak. Chuvalchanglarni qutilarda, balkon. Er to'la, garajlarda ham bo'lish mumkin.

Tajriba maydonimiz Oltinsoy tumunining “Chep” va “Guliston” mahallasi bo‘lib, ozuqaga bo‘yli biogumus etishtirish bilan bir vaqtda odam kasalliklari uchun et kaliforniya qizil chuvalchangini o‘zgartirish, fiksatsiya yaratish so‘ng filtratsiyadan o‘tkazilib qurilishich shkafga qo‘yiladi. qizil chuvalchang q48 pechda qurigandan so‘ng maxsus asbob orqali tuyiladi va un xolatiga soat. Bu namuna 12 mg olinib kolbaga solinadi ustidan kerakli bo‘lgan reaktivlar qo‘shiladi va termostatga qo‘yiladi. Temostatda stirlizatsiya qillinganga gelment tanlashligi tarkibiga gelmentdan olingan qon olishligi qo‘shiladi va u sentrafugalanadi.

Bir yil davomida bir o‘rindiqli (2x1m) da bir tonna gumus tayyorlash mumkin. Chuvalchanglar hayoti uchun 40 foiz to‘yimli substrat sarflanadi, 60 foiz kopromit shaklda biogumus hosil qiladi. asosiy chuvalchang biomassasi olinadi. Yomg‘ir to‘planib ko‘lmak hosil bo‘lmasligi uchun o‘rindiqlar biroz nishob uchastkalarda quriladi. Chuvalchangni ayniqsa ko‘rsichqondan asrash keraq, ular ashaddiy dushman.

Bu namunadan olingan zardobni immunologic tekshiruvdan o‘tkaziladi va odamning immune tizimiga tasir darajasi o‘rganiladi. Bu tajriba asosi shuni ko‘rsatdiki odam kasalliklarga qarshi kurashishda 11 xil kasalliklarni oldini olishdagi zardob tayyor bo‘lganini ko‘ramiz va patologik belgilarni kuzatamiz. Bu zardob “NURZAM” virusli infeksiyon kasalliklarni oldini olishda gepatit-a gepetit-b infeksiyasini oldini olishda eng kuchli vosita hisoblanadi.

Kalliforniya qizil chuvalchangidan olingan namunadan “AZAMZAR” krem mazni laboratorik usulda tayyorlandi va teri kasalliklariga Leshmanioz, Vitsiliga, pisoriaz, allergik toshmal kasalliklarni oldini olishda ishlatiladi. Gemotologik ko‘rsatkichlar statistik malumotlarga ko‘ra 15% yuqori ekanligi isbotlandi. Inson organoizmidagi eritrotsitlarni hosil bo‘lishi, hujayraviylikni oshishi muntazam yuqori ekanligi ma‘lum bo‘ldi

Muhokama va natijalar: Tajriba shuni saqlashdiki, chuvalchang yordamida organik moddalarni qisqa ushlab turadigan o‘simliklar tez o‘zlashtira oladigan biogumusga aylantirish kerak. Biyogumlarni tarkibida o‘ziga xos bo‘lgan o‘ziga xos muammolar mavjud. Deylik, chorvachilik fermasida 500 bosh qoramol saqlansa, undan chiquvchi gung 200 gektar yerni o‘zgartirish mumkin. Shuncha miqdordagi organika biogumus ishlab chiqarishga sarflansa, 1000 gektarni o‘zlashtirish mumkin. Bundan 2 yil burun Oltinsoy tumanidagi “Chep” “Guliston” mahallasida tajriba ekperiment ishlari olib borildi kaliforniya qizil chuvalchanglari yetiltirildi va undan biochiqishi mumkin bo‘lgan zararlardan zararsizlantirildi.

Xulosa: Xulosamiz shuni ko‘rsatadiki bizni dori preparatlarimiz immun tanqisligini oldini olishda uni tiklashda va bir meyorda ushlab turishga yordam beradi. Teri hujayralarini tiklaydi, janubiy hududlarda tarqalgan Leshmanioz kasalliklarini oldini olishda ham foydalaniladi.

References:

1. N.K. Belamurov. “Полезные калифорниские черви” Москва 2020 год
2. Ч.Н.Виноградский Почвоведение и биогумос Москва 2018 год
3. В.В. Кауричев “Почвоведение” Москва 1998
4. ^ Encyclopedia of biomedical engineering. Amsterdam. September 2018. ISBN 9780128051443.

5. "Molecules, cells, and tissues of immunity". Immunology Guidebook: 1–15. 1 January 2004. doi:10.1016/B978-012198382-6/50025-X. ISBN 9780121983826.

6. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 4th edition. New York: Garland Science; 2002. Innate Immunity. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26846/>